

**CARLOS ALBERTO
FERREIRA MARTINS**

ARQUITETURA E METRÓPOLE: ALGUNS ELEMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO ARQUITETÔNICO EM SÃO PAULO, ANOS 40 E 50.

RESUMO

Este texto não pretende comunicar resultados de um trabalho concluído mas antes relatar alguns aspectos do estágio atual da pesquisa sobre “A constituição da Arquitetura Moderna em São Paulo 1930-70”, em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos.

Na fase atual da pesquisa o trabalho está concentrado na tentativa de caracterização do ambiente arquitetônico paulista durante os anos 40 e 50. Mais especificamente trata-se de identificar as condições econômicas e sociais, o ambiente cultural e os agentes arquitetônicos que contribuíram para a configuração de um contexto arquitetônico específico a partir do qual poderá ser reavaliada a emergência da chamada “escola paulista”.

A historiografia consolidada da arquitetura moderna brasileira apresenta no que diz respeito às relações entre a arquitetura e o processo de desenvolvimento urbano uma caracterização ambígua quando não fortemente negativa. Já foi indicado que Bruand leva ao limite a posição que desvincula proposições projetuais à escala do edifício ou dos conjuntos de uma visão urbanística, chegando a dividir o seu *Arquitetura Contemporânea no Brasil* em duas partes distintas, uma dedicação à narrativa da constituição da arquitetura moderna no Brasil e outra dedicada ao desenvolvimento da cidade e às propostas urbanísticas¹. Duas décadas antes do texto de Bruand, e em pleno processo de aceleração do crescimento urbano no Brasil, Mindlin apresenta uma caracterização no mínimo ambígua, ao apontar que “o fantástico desenvolvimento das cidades e a expansão da indústria fazem surgir uma premente necessidade de urbanismo”, logo após haver caracterizado que os êxitos da arquitetura moderna são contrabalançados por uma grande quantidade de obras de valor duvidoso que são “o inevitável preço do volume enorme de construções, inerente ao desenvolvimento da economia brasileira”².

É uma hipótese central do trabalho que a compreensão adequada do desenvolvimento de um contexto arquitetônico paulista deverá partir do reconhecimento das condições específicas do processo de metropolização acelerada como um quadro de novos programas e desafios apresentados à reflexão e à prática arquitetônicas, assim como do esforço de identificação dos múltiplos agentes e das novas condições de interlocução que compõem o ambiente cultural e arquitetônico em S. Paulo nos anos 40 e 50.

No âmbito da caracterização das condições sócio-econômicas, cabe destacar o intenso processo de crescimento demográfico, de desenvolvimento e diversificação das atividades produtivas e de reorganização da distribuição espacial da cidade e de sua articulação com o território econômico por ela polarizado que genericamente se tem chamado de processo de metropolização³.

A vida cultural da cidade, no período que vai, genericamente do imediato pós-guerra (que no país coincide com o processo de redemocratização que sucede ao final do primeiro período Vargas) a meados dos anos 50, se caracteriza pelo que já foi chamado

de intenso processo de internacionalização da formação artística. A criação de novos museus, a ampliação das associações de difusão artística e finalmente a criação e realização das primeiras Bienais Internacionais são elementos de um processo amplo e complexo de transformação da vida cultural da cidade e do Estado. Este processo não se limita, entretanto, à esfera da cultura erudita: a enorme expansão da rede de cinemas, a estruturação das primeiras companhias teatrais de organização moderna, os ensaios de organização de uma produção cinematográfica em escala industrial, são alguns dos elementos indicadores de um processo de ingresso no quadro de uma cultura de massas organizada nos moldes do mercado internacional.

Este quadro, extremamente complexo, cujo detalhamento escapa ao escopo deste trabalho, deve entretanto ser considerado como a referência necessária à compreensão do conjunto de alterações vividos pelo contexto arquitetônico paulistano nesse período. Alterações que se dão no âmbito institucional de organização profissional com a formação do IAB paulista, em 1943 e a realização do I Congresso Brasileiro de Arquitetos em 1945; no âmbito do ensino, com a autonomia conquistada pelas escolas de arquitetura

frente às Escolas de Engenharia de que se originam, a FAU Mackenzie, autonomizando-se em 1948 e a FAU-USP separando o ensino de arquitetura da Escola Politécnica no ano seguinte e, finalmente, pela diversificação das referências do próprio exercício profissional, marcado pela chegada à São Paulo de um novo tipo de imigrante, atraído pelo desenvolvimento econômico e pelo crescimento urbano sem precedentes. Já não se trata do imigrante empobrecido e sem formação cultural das primeiras levas da expansão da economia cafeeira mas da chegada de técnicos de múltipla formação, atraídos pelo intenso crescimento da indústria e do setor de serviços, imigrantes europeus em boa parte mas também oriundos de outros Estados do país, que vem agregar novos saberes técnicos e novas referências culturais ao cadinho étnico-cultural em que São Paulo se vai aceleradamente transformando nos anos que se aproximam do IV Centenário da cidade, em 1954.

No âmbito específico da afirmação da arquitetura moderna em São Paulo, esse período é marcado pela relação que se estabelece entre a diversificação dos programas e demandas arquitetônicas colocada pelo processo de metropolização e um repertório de propostas arquitetônicas caracterizado pela

presença significativa de arquitetos de formação europeia, com experiência profissional consolidada e atuação profissional extensa, tais como Jacques Pilon, Franz Heep, Lucian Korngold e outros, assim como pela chegada de novos personagens como Lina Bardi, Giancarlo Piretti e Daniele Calabi, que passarão a constituir a cena arquitetônica ao lado de figuras com trabalho já consolidado na cidade, tais como Warchavchik ou Rino Levi⁴, e a presença cada vez mais significativa dos expoentes da arquitetura carioca, com Niemeyer à frente, realizando obras significativas na paisagem urbana paulistana.

Uma das hipóteses do trabalho é que, nesse quadro e momento particular em que o contexto arquitetônico paulista é marcado pela intensidade e pluralidade das interlocuções, um papel específico é desempenhado por um conjunto de profissionais formados na tradição da Escola Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, que vem a se estabelecer profissionalmente em S. Paulo, atuam como “vetores diretos” de difusão dos procedimentos e do repertório formal da chamada “escola carioca”, seja pela associação direta e pelo trabalho conjunto com profissionais oriundos da tradição de formação da Escola Politécnica, seja pelo papel desempenhado por seus

escritórios como pólo de atração e formação de jovens estudantes ou recém-graduados. Nessa condição, estes arquitetos - alguns dos quais pouco valorizados pela historiografia - jogam um papel que, ainda que complementar à referência direta de nomes de primeira expressão como Niemeyer ou Reidy, se mostrará decisivo, no âmbito do exercício profissional assim como no âmbito teórico, para a configuração de um contexto arquitetônico caracteristicamente paulista.

Na fase atual do trabalho, está se procedendo ao levantamento e reavaliação da presença e da contribuição, entre outros, de nomes como Abelardo de Souza, Paulo de Camargo e Almeida e Hélio Duarte.

Abelardo de Souza, como se sabe, tem um papel bastante expressivo inclusive como crítico e docente, mas nos interessa destacar especificamente a sua contribuição a um tema arquitetônico central no período em estudo: o desenvolvimento das propostas de arquitetura verticalizada, seja em unidades especificamente habitacionais seja no projeto e construção de edifícios de uso mistos e de galerias, tão característicos e marcantes na configuração da paisagem urbana desse período. Paulo de Camargo, além de

sua atuação como pesquisador e docente, teve um papel destacado na articulação profissional da categoria, viabilizou, como primeiro diretor executivo do FUNDUSP a participação dos mais destacados arquitetos paulistas na construção da Cidade Universitária de S. Paulo e foi um dos principais defensores de uma preocupação central com a industrialização das construções como condição necessária de renovação da prática arquitetural. Hélio Duarte, por sua vez, teve em S. Paulo um papel central no estabelecimento de uma preocupação contínua com a definição de uma política e um repertório de propostas para os equipamentos urbanos na área da educação que, como é sabido, acabou por se constituir num dos programas mais recorrentes na produção arquitetônica paulista, e que são neste período tratados, pela primeira vez na cidade, na escala adequada ao dimensionamento das necessidades em escala metropolitana, isto é pensada e projetada como “rede”. É este o aspecto que vamos desenvolver nesta comunicação.

EXPANSÃO E VERTICALIZAÇÃO: O DUPLO MOVIMENTO DA CIDADE

Entre 1940 e 1954 a cidade de S. Paulo dobra de população, passando de 1.300.000 habitantes no início da década de 40 para quase 2.700.000 no ano do IV Centenário. Os textos e crônicas da época destacam com grande ênfase os números que justificam a caracterização ufanista de “a cidade que mais cresce no mundo”, detalhando referências da produção na área da construção civil: às 230.000 unidades edificadas que constituíam a cidade em 1940, se agregam entre 15 e 20.000 novas edificações ao ano entre 45 e 1954⁵.

Os dados genéricos de crescimento populacional ou de ritmo de construção, não são entretanto suficientes para caracterizar de forma mais precisa o processo de espacialização vivido pela cidade nesse período. Genericamente se pode identificar um movimento duplo e combinado: de expansão horizontal, aproveitando as áreas recuperadas pelo processo de saneamento dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros e configurando a consolidação de sub-centros periféricos (Santana, Pinheiros, Penha, Vila Mariana,

etc.) e de intensa verticalização do centro velho, especialmente em torno do primeiro anel viário, previsto pelo Plano Prestes Maia e concluído ao final de sua gestão como prefeito da cidade, em 1945.

Este duplo movimento, de expansão periférica e verticalização central colocará distintos programas e demandará estratégias projetuais diferenciadas. No primeiro caso, pela demanda crescente de equipamentos coletivos, particularmente na área de saúde e educação até então concentrados na área central. No segundo pela multiplicação e disseminação de novos programas e novas tipologias características das demandas de serviços e bens culturais próprias da vida metropolitana.

ARQUITETURA PARA A EDUCAÇÃO: O CONVÊNIO ESCOLAR⁶

Em um artigo publicado em 1951, isto é, na etapa de ação mais efetiva do programa de construção de escolas públicas resultado do Convênio estabelecido entre a Prefeitura Municipal e o Governo Estadual de S. Paulo, Hélio Duarte, exprime de maneira bastante

clara a inspiração e também os limites da ação que está sendo empreendida:

Se a experiência em S. Paulo vai se conduzindo dentro do setor revolucionário da arquitetura e dos processos de construção, a experiência que se tentava ainda ontem na Bahia, possui um campo muito mais largo porque alcança até o processo de renovação da educação.⁷

A inspiração na experiência baiana dirigida por Anísio Teixeira é explicitada por uma longa citação da mensagem do educador ao governo do Estado da Bahia em 1949, em que o problema qualitativo dos processos educacionais é colocado em destaque. “Não é a falta de escolas, diz Teixeira, que nos deve horrorizar no Brasil, mas a qualidade de suas escolas.”

Duarte compartilha essa perspectiva, apoiando-se na proposta de Anísio Teixeira de: *entrosar em um mesmo âmbito escolar as atividades normais do aprendizado primário com outras atividades completivas e não menos essenciais: trabalho, educação física e atividade especial que denominou de `Socializante`⁸.*

Da proposta baiana, Duarte destaca ainda a estratégia de especialização espacial dos equipamentos educacionais em dois tipos articulados: a escola-classe e a escola-parque:

...na primeira será ministrada a educação propriamente dita. Na segunda, a educação em seu sentido amplo completará a atividade escolar da criança.”

A rede escolar é assim concebida como uma estratégia de articulação de equipamentos diferenciados, em a unidade do sistema seria constituída por um conjunto de quatro “escolas-classe”, com doze salas de aula cada uma, articulados a uma escola-parque”.

Anísio Teixeira explicita os mecanismos e o sentido dessa articulação:

A criança freqüentaria ambos, isto é, a escola-classe pela manhã e à tarde o parque escolar ou vice-versa. Na escola-classe faria, em quatro horas, o seu curso básico de ler, escrever, contar e mais história e ciências. No parque escolar, faria educação física, recreação e jogos, desenhos e artes industriais, música, educação social, educação de saúde e atividades

extra-classe em geral. Teria o parque escolar instalações para jogos, inclusive ginásio, ateliers e oficinas de desenhos e artes industriais, salas para músicas e clubes, refeitórios e cantinas, auditório, teatro e biblioteca. (...) a biblioteca poderá ser suficientemente ampla para atender também à noite os adultos, mantendo cursos de continuação e salas de leitura para o público.⁹

A escola é concebida assim não apenas como um equipamento para a instrução formal mas como um conjunto de elementos e estratégias de socialização da criança e como um equipamento de articulação social e comunitária.

Tendo clara a referência modelar da proposta de Teixeira, Hélio Duarte está consciente, entretanto, de que a atividade da equipe que coordena no âmbito da Comissão Executiva do Convênio Escolar deve trabalhar em limites mais restritos e atendendo a objetivos quantitativos prementes.

Formalmente, o Convênio Escolar remonta ao decreto federal de 1942 que cria o Fundo Nacional de Ensino Primário e estabelece a obrigatoriedade de aplicação de 15% da arrecadação no atendimento

e desenvolvimento do ensino primário. O Convênio suporia uma divisão de responsabilidades, cabendo à prefeitura de S. Paulo a construção das unidades e ao Governo Estadual o desenvolvimento do ensino. Pese à determinação legal, entre 1943 e 1948, apenas três Grupos Escolares são construídos na cidade. Somente em 1948, com a criação da Comissão Executiva do Convênio Escolar, com o engenheiro José Amadei na presidência e Hélio Duarte na vice-presidência executiva, este começa a ter uma atividade efetiva.

Dados da Prefeitura Municipal indicavam em 1947 um déficit de 48.000 vagas escolares, essencialmente localizadas nos novos bairros em expansão ou nos antigos bairros transformados em sub-centros urbanos.

A partir de janeiro de 1949 se iniciou um levantamento ambicioso, pese à precariedade da equipe, que incluía a visita às escolas existentes no sentido de identificar problemas, organizou um mapeamento preliminar, zoneando a densidade de população infantil em idade escolar:

*contentando-se a Comissão com as pesquisas e informações locais sempre árduas de colher e quase nunca reveladoras dos verdadeiros números.*¹⁰

Ainda na fase preliminar dos trabalhos, foi realizada a busca e definição dos terrenos para as novas edificações. O levantamento preliminar, ainda que precário, serviu de base para a definição de um plano quinquenal que fixava em 20 grupos escolares o programa mínimo de construções por ano. Cem novas unidades em cinco anos, totalizariam 1200 salas de aula, permitindo assim atingir o objetivo político de eliminar o déficit de vagas no ensino primário até o ano do IV Centenário da cidade. O Plano previa ainda a construção anual de duas bibliotecas infantis, dois dispensários e manutenção de parques infantis e instituições auxiliares de ensino.

Tratava-se, portanto, de uma intervenção extremamente significativa no âmbito da cidade, seja pela escala da intervenção, seja pela sua localização nas áreas periféricas da cidade. Para a constituição do contexto arquitetônico paulista, especialmente após a formação da equipe de arquitetos e a definição clara de programas arquitetônicos gerais, essa experiência terá um significado importante, seja por constituir

a uma escala inusitada de intervenção da arquitetura moderna na paisagem da cidade, seja pela sua localização fora do âmbito espacial do perímetro central, seja ainda por privilegiar a definição dos equipamentos coletivos em lugar dos edifícios de representação institucional.

Aos trabalhos da equipe inicial vem se juntar Ernesto Mange, Roberto Tibau, Eduardo Corona e Oswaldo Corrêa Gonçalves na realização dos projetos.

Parece evidente que a equipe reconhece trabalhar sobre um dilema: a definição de um determinado partido arquitetônico para o equipamento escolar suporia a definição prévia de uma nova filosofia de ensino. A referência para os arquitetos, liderados por Duarte, é, como já vimos a concepção de Anísio Teixeira, que entretanto não é plenamente assumida pela Secretaria de Educação de S. Paulo.

Mange, em artigo de 1955, volta a insistir sobre o tema:

*A arquitetura escolar (...) é essencialmente uma Arquitetura Experimental, à procura de uma solução. (...) A grande dificuldade do arquiteto, que não pode ser um especialista em pedagogia, está em faire le point, orientar-se dentro da questão educacional, procurando distinguir o essencial do secundário. (...) Releva notar que inúmeras vezes o arquiteto está isolado, sem a necessária e imprescindível colaboração do pedagogo esclarecido e cabe-lhe então, sozinho, fixar um critério educacional para a sua obra, frente ao caos ou ao vazio educacional...*¹¹

Solidão semelhante já indicava Hélio Duarte:

*Porque, na realidade, só poderíamos planejar uma escola nova sabendo de antemão para que tipo de educação ela se destinaria. A nós arquitetos faltou o conhecimento das experiências até agora realizadas no mundo.*¹²

Diante desse isolamento e do quadro angustiante do déficit educacional, a definição virá da dinâmica interna e das convicções da própria equipe:

...o problema a resolver no momento é o de ordem quantitativa. O Grupo deverá ter tudo quanto necessita,

*mas será planejado de forma absolutamente econômica. A qualidade virá como consequência da experiência adquirida.*¹³

Assim colocado o problema, parece razoável supor que Hélio Duarte representa o papel de “tradutor” em termos programáticos e espaciais dos princípios básicos da pedagogia de Dewey, interpretada por Anísio Teixeira. Alguns princípios básicos de organização espacial vão se consolidando num programa definido, que Duarte chama de resoluções parciais definidas pouco a pouco pela Comissão.

O primeiro deles:

*característica primordial, arquitetônica, de um grupo escolar deve estar subordinado em primeiro lugar à criança. É para a criança que se faz um grupo e não para o professor - como se faz um hospital para os doentes e não para os médicos.*¹⁴

Essa formulação, que pode parecer um truismo, encaminha, na verdade a uma primeira definição básica: a da crítica e da negação férrea das soluções tradicionais da tipologia pavilhonar:

A evolução social da arquitetura colocou a escola dentro do módulo infantil. Quebrou outrossim a analogia sistemática entre a escola e a prisão: muros altos, janelas por onde não se pudesse olhar...

Em lugar da escola prisão, a “criação de ambientes”, deixando “sempre que possível que a natureza penetre nas salas e nas diversas peças que constituem um Grupo”. Especialmente, o rompimento da tipologia pavilhonar, assim como a busca de uma abertura para o ambiente externo leva à definição de uma organização em três setores espaciais bastante definidos: ensino, recreação e administração. A cada um destes setores se predetermina um percentual de área, bem como diretrizes de dimensionamento para cada um dos espaços.

É ainda Hélio Duarte, quem afirma:

Como bem pode ser verificado, existe em todas as unidades apresentadas a mesma ordem de idéias - porque arquitetura é isto mesmo - ordem, questão de organização - estabelecimento de espaços ordenados com dimensões apropriadas de sorte a assegurar (...) que o conjunto seja uma unidade congruente e definitiva. É sob este ponto de vista que a arquitetura

é, precisamente, trabalho de síntese.

A análise de algumas das obras realizadas, pelos distintos arquitetos de equipe nos mostra como, pese às diferenças perceptíveis de linguagem pessoal, os princípios básicos de agenciamento são estritamente mantidos.

A zona de ensino, estará normalmente composta por doze salas de aula, o museu escolar, a biblioteca infantil e a ginástica programada. A zona de administração é também ela tripartida: administração propriamente dita (secretaria, diretoria, arquivo, material escolar, sala de professores; assistência escolar, médica, odontológica, nutricional e social) e zeladoria com apartamento próprio. Por fim, a zona de recreação, que representa a “internalização” em cada unidade do que, na proposta de Teixeira, estaria concentrado na escola-parque, com destaque para o galpão para recreio coberto, normalmente articulado a um palco “para dramatizações”.

A zona de recreação funciona, geralmente, como o elemento articulador dos blocos mas o seu papel vai além. Na maioria dos projetos, busca-se estratégias de agenciamento espacial que permitam que ela funcione

também como o elemento de interface entre a escola e a comunidade:

*Porque não considerar em cada bairro, a escola, o grupo escolar, como fonte de energia educacional, como ponto de reunião social, como sede das sociedades de “amigos de bairro”, como ponto focal de convergência dos interesses que mais de perto dizem com a vida laboriosa das suas populações?*¹⁵

É coerente com essa concepção da escola como “catalisador social”, para usar uma expressão originada em outro contexto arquitetônico forte, que o programa de ação do Convênio Escolar incluísse o projeto e construção de outros equipamentos culturais. Dentre estes destacam as bibliotecas infantis do Tatuapé, Santo Amaro e Vila Pompéia e vários parques infantis em distintos bairros da cidade.

Progressivamente, e atendendo a distintos interesses do jogo político do Município, o Convênio assumiu a construção de outros equipamentos para a cidade. Roberto Tibau é o responsável pela concepção dos belos Teatros Populares, de dimensões e acabamentos modestos, mas elegantemente solucionados com uma bela e funcional estrutura porticada.¹⁶

Quando as injunções políticas chegaram ao ponto de um desvio significativo das verbas do Convênio para as obras e trabalhos da Comissão do IV Centenário, Hélio Duarte se demitiu da Comissão, sem entretanto abandonar o tema da arquitetura escolar como uma preocupação essencial. Em conjunto com Mange, elaborará vários projetos de escolas industriais para o SENAI, assim como o edifício da Escola de Engenharia de S. Carlos, além de se dedicar ao planejamento universitário, como presidente da Comissão de Planejamento da Cidade Universitária de S. Paulo ou elaborando o plano do campus da UFSC (Florianópolis).

Embora o Convênio tenha mantido sua existência formal até 1959 sua contribuição significativa a uma nova forma de pensar a estruturação da rede equipamentos sociais no âmbito educacional e cultural coincide com o período em que teve à frente a Hélio Duarte.

Se, nos seus textos, tanto Duarte como Mange expressam a dificuldade enfrentada no exercício do projeto de arquitetura escolar pela ausência de uma interlocução direta com os especialistas em pedagogia e se socorrem da referência permanente a Anísio Teixeira, este, ao comentar a experiência do convênio, deixa uma bela visão do papel da arquitetura:

Possam estes prédios escolares, concebidos em juventude, ardegos e elegantes como potros de raça, impacientes de dinamismo e de amor à vida, comunicar à educação e, pela educação, à existência brasileira, as suas finas qualidades de inteligência, coragem e desprendida confiança no futuro. O Brasil precisa, para se realizar, de lirismo -que é a capacidade de se esquecer- e de virtude - que é a capacidade de se superar. A sua arquitetura moderna é uma lição magnífica dessas duas atitudes redentoras.¹⁷

NOTAS

Professor do Programa de Mestrado em Arquitetura do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da EESC- Universidade de São Paulo, Campus de São Carlos e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo no Brasil.

1 Ver a respeito MARTINS, Carlos, “A Constituição da Trama Narrativa na Historiografia da Arquitetura Brasileira”, Revista Pós (Número Especial “O Ensino de História na Formação do Arquiteto”), julho 95, pp. 91-96.

2 MINDLIN, Henrique E. L’Architecture Moderne au Brésil. RJ/Amsterdam, Colibris, 1956, pp.7.8.

3 Cfr. MEYER, Regina. Metrópole e Urbanismo - São Paulo anos 50. Tese de Doutorado, FAU-USP, 1991; SOMECK, Nadia, A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador . Tese de Doutorado. FAU-USP, 1994; FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento, São Paulo 1947-1972. Tese de Doutorado, FAU-USP, 1996.

4 O estudo específico da participação dos arquitetos de formação italiana neste quadro está sendo desenvolvido por Renato Anelli num sub-projeto da pesquisa sobre “Interlocuções com a arquitetura italiana na constituição da arquitetura moderna em S. Paulo”.

5 Cfr. FERREIRA, Jorge. “São Paulo”. O Cruzeiro, 23/01/54, pp. 26-8.

6 A pesquisa sobre as atividades do Convênio Escolar se encontra em fase preliminar, de levantamento bibliográfico e está sendo desenvolvida através de Convênio de cooperação com a equipe de pesquisadores do DPH da PMSP.

7 DUARTE, Hélio. “O problema escolar e a arquitetura”. Habitat no. 4, jul. 1951, pp.4-6.

8 idem, p.6.

9 idem, ibidem.

10 Idem, p.4.

11 MANGE, Ernesto R. C. “Arquitetura Escolar”, Acrópole, XVII, 197, mar 1955, pp.212. Negrito no original.

12 Duarte, op. cit., p. 5.

13 idem, p.4.

14 idem, ibidem.

15 Idem, p. 5.

16 SANDEVILLE Jr, Euler. A Arquitetura dos Teatros Distritais da Prefeitura Municipal de S. Paulo. Museu do Teatro Municipal, PMSP. Relatório de pesquisa.

17 TEIXEIRA, Anísio. “Sobre o Convênio Escolar”, Habitat, no. 4, jul-set 1951, p.2